

CUESC

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

**ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ**

5 травня – 15 червня 2025 року

¹²⁵⁶
1996
LIHA-PRES

¹²³³
Львів – Торунь
Liha-Pres
2025

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРІОРИТЕТИ PhD-ПРОГРАМ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ: АКАДЕМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ

Степаненко О. І.

*кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

Здобуття ступеня доктора філософії – це шлях особистого та інтелектуального зростання. Він дає можливість зануритись в конкретну сферу інтересів, розширити знання, розвинути навички критичного мислення. Програми PhD з обліку у канадських університетах забезпечують здобувачам вагомі конкурентні переваги на ринку академічної та професійної діяльності. Вони поєднують глибоку теоретичну підготовку з сучасними кількісними та аналітичними методами дослідження, що формує універсальні компетентності майбутніх науковців і практиків. Інтенсивна дослідницька робота, підтримка публікаційної активності та менторські програми сприяють підвищенню академічної мобільності випускників, відкривають можливості для працевлаштування у провідних університетах і міжнародних компаніях. Високий рівень інтернаціоналізації навчального середовища, міждисциплінарні підходи та орієнтація на реальні виклики сучасної фінансової системи формують у випускників стійкі навички адаптації до динамічних змін професійного середовища. Здобуття PhD-освіти в Канаді стає важливим стратегічним ресурсом для розвитку наукової та управлінської кар'єри на світовому рівні.

При підготовці доктора філософії (PhD) університети Канади використовуються як традиційні академічні моделі (акцент на дослідження, дисертацію, публікації), так і практико-орієнтовані (DBA/Professional PhD). В останні роки популярності набувають міждисциплінарні підходи, які поєднують в собі: облік, фінанси, аналітику, IT-інновації, управління ризиками. Це дає можливість посилити у студентів мотивацію в академічній кар'єрі з орієнтацією на дослідження. За версією QS World University (2024 рік) три канадські університети, що здійснюють підготовку доктора філософії (PhD in Accounting), відзначаються міжнародним академічним авторитетом (табл. 1).

Таблиця 1

**Університети Канади із топ-50 рейтингу QS World University
в 2024 році (за предметною сферою – облік та фінанси)**

Показники (в балах)	Університет Торонто (<i>University of Toronto</i>)	Університет Британської Колумбії (<i>University of British Columbia</i>)	Університет Макгілла (<i>McGill University</i>)
Рейтингове місце	15	26	48
1. Академічна репутація	84,6	80,2	73,5
2. Цитування на статтю	88,8	84,0	73,8
3. H-index	89,4	78,2	71,8
4. Репутація роботодавця	82,1	80,5	77,5

Джерело: узагальнено за інформацією [1]

University of British Columbia (UBC) – Sauder School of Business [2]. За програмою PhD перші два роки здійснюється інтенсивне вивчення теоретичних курсів (економіки, статистики, мікроекономіки, математики, теорії фінансів): по закінченню другого курсу складається комплексний іспит (Comprehensive Exam); наступні роки – проводиться робота над дисертаційним проектом та його захист. В *сфері обліку* виділяються такі напрямки досліджень: фінансова звітність і розкриття інформації, роль обліку у договірних відносинах, економічні наслідки бухгалтерської регуляції, інформаційна асиметрія в облікових системах. PhD-програма з обліку вирізняється глибокою інтеграцією економічної теорії у вивчення бухгалтерських практик, що забезпечує фундаментальне розуміння фінансових процесів. Особливий акцент робиться на оволодінні кількісними методами та економетричними інструментами, необхідними для проведення сучасних емпіричних досліджень. Студенти мають можливість залучатися до менторських програм, які сприяють співпраці з топовими науковими журналами та підвищують публікаційну активність у провідних академічних виданнях. Завдяки високій міжнародній репутації бізнес-школи, випускники отримують широкі можливості для академічної й професійної кар'єри на міжнародному рівні.

University of Toronto – Rotman School of Management [3]. Програма PhD в *сфері обліку* є сильною стороною школи Rotman та включає три основні напрямки: фінансовий облік, управлінський облік, аудит. Темі досліджень *фінансового обліку* зосереджені на: моделях бухгалтерської оцінки, фінансовій звітності, корпоративному розкритті інформації, корпоративній реструктуризації, ефективності ринку, прогнозній

поведінці аналітиків, екологічному обліку, корпоративному управлінні, міжнародному бухгалтерському обліку. *Управлінський облік* орієнтований на: вимірювання ефективності та продуктивності, аналіз даних, моделювання, передові технології виробництва, бюджетування. Експериментальними темами в сфері аудиту є: поведінка при ціноутворенні аудиту; якість та стандарти аудиту; аудиторські судові спори; відносини між аудитором та клієнтом. В зв'язку зі стрімким розвитком штучного інтелекту програма PhD з обліку передбачає групу напрямків дослідження, які пов'язані з цифровими технологіями: інформаційні системи бухгалтерського обліку; комплексні інформаційні системи; стратегії інтелектуальної власності; бухгалтерська освіта та ділова етика в цифрову епоху; історія бізнесу та критична теорія бухгалтерського обліку.

Факультет менеджменту Desautels в університеті McGill вважається одним з найкращих міжнародних бізнес-шкіл у світі. Інноваційні програми та історична репутація досконалості продовжують приваблювати студентів, видатних професорів та вимогливих рекрутерів з усього світу. McGill Desautels містить численні дослідницькі центри та академічні програми рівня докторантури. Їх навчальні програми побудовані на інтегрованій міждисциплінарній моделі, яка поєднує дослідження, практику, викладання. Цей цінний, цілісний підхід готує студентів до успішного управління, лідерства, подальшої роботи в академічному середовищі.

Факультет має докторантуру з менеджменту (PhD in Management), яка є складовою програми чотирьох провідних університетів Монреаля (HEC-Montreal, Concordia, UQAM, McGill). Докторантура передбачає сім напрямків спеціалізацій: облік, фінанси, інформаційні системи, маркетинг, операційне управління, організаційна поведінка, стратегія та організація [4]. За кожною спеціалізацією студент має пройти 12 курсів, які включають мінімум чотири курси своєї галузі, три курси у допоміжній (спорідненій) галузі, три курси з методології досліджень (або статистики) та одного курсу педагогіки.

Спеціалізація PhD з обліку спрямована на використання бухгалтерської інформації різними учасниками ринку (інвесторами, регуляторами та іншими зацікавленими сторонами) та вплив нормативно-правових актів на зміни в бухгалтерській практиці та теорії. Ключовими напрямками програми є: 1) фінансова звітність та розкриття інформації; 2) стимулювання керівництва та укладання контрактів; 3) корпоративне оподаткування; 4) аудиторська практика. В табл. 2 наведено актуальні напрямки регіональних досліджень за спеціалізацією PhD з обліку.

**Напрямки дослідження в сфері обліку за програмою PhD
in Management (McGill Desautels)**

Актуальні теми (напрямки) досліджень в межах програми PhD з менеджменту	спеціалізація: <i>PhD з обліку</i>
	Фінансова звітність та практика розкриття інформації
	Стандарти та нормативи фінансової звітності
	Звіти та прогнози фінансових аналітиків
	Інформація про заборгованість та бухгалтерський облік
	Компенсаційні контракти та управлінські стимули
	Стратегія корпоративного оподаткування
	Проблеми бухгалтерського обліку за межами Північної Америки
	Облік навколишнього середовища, сталого розвитку та управління
	Характеристика керівництва та ради директорів
	Аудитор і аудиторська професія

Джерело: узагальнено автором за інформацією McGill Desautels [4]

PhD-освіта передбачає не лише опанування фундаментальних наукових підходів, але й формування дослідницьких навичок, орієнтованих на вирішення актуальних економічних, фінансових та соціальних проблем. Вона орієнтована на глибоку методологічну базу в частині кількісних методів аналізу, економіки, статистичного моделювання. Для формування професійної гнучкості та інтеграції програми PhD стимулюють здобувачів до активної участі у міжнародних дослідницьких проєктах.

Підготовка докторів філософії (PhD) в університетах Канади характеризується високим рівнем теоретичної глибини та практичної орієнтації досліджень. Канадські університети, такі як *University of British Columbia*, *University of Toronto*, *McGill University*, утримують стабільні позиції серед найкращих світових бізнес-шкіл, а їх навчальні програми відповідають вимогам провідних міжнародних акредитацій. Програми *PhD in Accounting* акцентують увагу на аналізі фінансової звітності, корпоративного розкриття інформації та регулювання бухгалтерських стандартів. Міждисциплінарний підхід, широкі публікаційні можливості, співпраця з провідними науковими виданнями суттєво підсилюють конкурентоспроможність випускників. Міжнародна репутація університетів як центрів передової наукової думки забезпечує широкі можливості професійної реалізації як в академічній, так і консалтинговій сфері.

Література:

1. QS World University Rankings by Subject 2024: Accounting & Finance. *QS Top Universities*. URL: <https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/accounting-finance/2024> (accessed May 19, 2025).
2. UBC PhD in Business Administration: specializations. *UBC: Sauder School of Business*. URL: <https://www.sauder.ubc.ca/programs/phd/phd-business-administration/specializations> (accessed May 13, 2025).
3. Rotman: What's Your Specialty? *University of Toronto: Rotman School of Management*. URL: <https://www.rotman.utoronto.ca/programs/phd-program/major-areas-of-study/> (accessed May 13, 2025).
4. PhD in Management: specializations. *McGill Desautels Faculty of Management*. URL: <https://www.mcgill.ca/desautels/programs/phd/specializations> (accessed May 11, 2025).

МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ PHD-ДИСЕРТАЦІЇ

Строченко Л. В.

*доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов,
Національний університет «Одеська юридична академія»
м. Одеса, Україна*

Методологія є ключовою складовою філологічного дослідження на рівні PhD-дисертації, оскільки саме вона визначає наукову цінність роботи, її цілісність і аргументованість висновків. Вибір і обґрунтування методологічного інструментарію засвідчує зрілість наукового мислення здобувача та відповідність його роботи сучасним вимогам академічної доброчесності й наукових стандартів.

У сучасній філологічній науці методологія формується на основі поєднання класичних і новітніх підходів, яке забезпечує багатогранний аналіз мовних і літературних явищ, дозволяє комплексно розглядати об'єкт дослідження та враховувати його функціонування в різних комунікативних умовах. Філологічне дослідження має ґрунтуватися на принципах інтегративності, системності та функціональної релевантності, що передбачає використання як традиційних, так і інноваційних методів [1].